

AHMAD YASSAVIY “HIKMATLAR” INING QO’LYOZMA
NUSXALARDA O’RGANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6542456>

Gulrux Nazarova,

Buxoro davlat universiteti

Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik

*yo’nalishi 1-bosqich magistranti, Romitan tumani 18-maktabning ona tili va adabiyot
fanlari o’qituvchisi*

Annostatsiya: *Maqolada Ahmad Yassaviyning ijodiy faoliyati va “Devoni Hikmat” asarining o’rganilish tarixi va turli yillarda ko’chirilgan qo’lyozma nusxalararo tafovutlar hamda Buxoro san’at muzeyidagi qo’lyozma nusxalar haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so’zlar: *Hikmat, qo’lyozma, nashr, yangi topilgan hikmatlar, nusxa.*

Xalq orasida “Madinada Muhammad, Turkistonda Xo’ja Ahmad” nomi bilan mashhur Ahmad Yassaviy devoni keyingi yillarda olimlar tomonidan katta qiziqish bilan o’rganilmoqda. Ma’lumki, Devon turli asrlarda turfa xil kotiblar tomonidan nusxa ko’chirilgan. 19-20-asrlar davomida xorijning Istanbul, Qozon hamda yurtimizning Kogon va Toshkent hududlarida Ahmad Yassaviyning “Devoni Hikmat” asari toshbosma sifatida nashr ettirildi. Dastlab ma’rifatparvar Abdurauf Fitrat bu asar haqida o’z qarashlarini ommaga ma’lum qilib, maqola yaratdi. Bu maqola “Yassaviy” deb nomlanib, Fitrat, dastlab tasavvuf atamasiga to’xtalib, Yassaviyning hayot va ijod faoliyati, Yassaviy muhiti, ijodkorning adabiyotga ta’siri kabi masalalarga to’xtaladi. Qatag’on yillarida esa asar ma’lum vaqt e’tibordan chetda qolgan bo’lishiga qaramay, 20-asr so’ngida bu asarga qiziqish yanada kuchaydi. Hatto Turkiyada 1983-yil Kamol Eraslonning “Devoni hikmatdan sochmalar” kitobi dunyo yuzini ko’rdi. Ketma-ketlikda chop etilgan M. F. Ko’pruli, A. Sa’diy, V. A. Gordlevskiy, A. K. Borovkov, E. Rustamov, Ibrohim Haqqulov kabi olimlarning tadqiqotlari alohida e’tirofga loyiq. Jumladan, 1991-yilda adabiyotshunos I. Haqqulov tomonidan “Devoni hikmat”ning xalqimizga yetkazilishi kitobxon e’tirofiga sazovor. Bu kitob uchun Kamol Eraslon nashri asos vazifasini o’tadi. 1992-yilda esa Rasulmuhammad Abdushukurov tomonidan ham “Devon” nashr ettirilib, bu kitobga esa Qozonda 1836-yilda chop etilgan toshbosma nusxa asos vazifasini o’tadi. Ayniqsa, Ibrohim Haqqulov tomonidan chop etilgan nusxa ko’plab bahslarga sabab bo’ldi. Ayrim to’rtliklar Yassaviyga tegishli emas kabi fikrlar bayon etildi. A. Bozorov, T. Qorayevlarning “Yassaviy kim edi” nomli

maqolasi bosildi. Dunyo ilm ahli “Devon” hikmatlari ustiga muzokaralar olib bordi. 1992-yil Moskvada A. Ovezov, 1993-yil Anqarada H. Bice, 1994-yil Anqarada Y. Azmun, 2001-yil Almatida S. Rafiddinov, 2002-yil Istanbulda M. Mirxoldoro‘g‘li, M. Oqar tomonidan “Devon” hamda asarga oid maqolalar chop etildi. Bugungi kunda asarning qo‘lyozma nusxalari quyidagi hududlarda saqlanadi:

1. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqsunoslik Instituti xazinasida 1757(U); 3764(Y); 4700(P); 5716(R); 6874(O)nusxalari;
2. Hamid Sulaymon nomidagi sobiq qo‘lyozmalar institutida 998(S) va 7077(T) nusxalari;
3. Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti Mumtoz adabiyot tarixi bo‘limi kutubxonasida G nusxa;
4. Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyida 178 (N) nusxasi;
5. Istanbul hokimiyati Otaturk nomli kutubxona xazinasida K-598 (B) nusxasi;
6. Qo‘qon adabiyot muzeyida 7069(Q); nusxasi;
7. Sayramlik Otaxon Azlarxon qo‘lida J nusxa;
8. Qo‘qonlik Ahmadxon hoji qo‘lida SH nusxalari saqlanadi.

Yurtboshimiz tomonidan 2017-yil 24-mayda “qadimiy qo‘lyozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida” qarorning qabul qilinishi qo‘lyozma nusxalarni keng o‘rganishda alohida bosqich vazifasini o‘tadi. Ayniqsa, Buxoro san‘at muzeyida saqlanayotgan “Devoni hikmat” asarining 2 qo‘lyozma nusxasi keyingi yillarda ancha e‘tibordan chetda qolib, o‘zining badiiy qimmatini yosh-avlodga yetkazishga muhtoj bo‘lib kelmoqda. Qo‘lyozmalardan biri 133 sahifadan iborat bo‘lib ijodkorning purma‘no hikmatlaridan iborat. Qo‘lyozmaning biri esa “Payg‘ambarlar tarixi” to‘g‘risidagi qo‘lyozmada bo‘lib bu qo‘lyozma 20 sahifadan tashkil etadi.

Xulosa, qo‘lyozmalarni o‘rganish asosida Yassaviy maktabi shoirlarining "Devoni hikmat"ga qo‘shilgan she‘rlarini ajratish, ularni Yassaviy hikmatlari bilan qiyoslash va tahlil qilish asosida Yassaviy hikmatlarining qadimiy matnlarini izlashga chorlaydi. Hikmatlarning yangi namunalari, ular bilan tanishgan o‘quvchilarning badiiy-estetik zavqini oshirishga, ma‘naviy-ruhiy saviyasini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. "Devoni hikmat"ning qadimgi nusxalari bizgacha yetib kelmaganligi ko‘pchilikka ayon. Shu sababli "Devoni hikmat"ning tanqidiy matnini tuzish hozircha imkonsiz. Lekin keyingi asrlardagi qo‘lyozmalar,

toshbosma nusxalar, yurtimizdagi va xorijdagi nashrlar asosida "Devoni hikmat"ning ishonchli bir yig'ma-qiyosiy (solishtirma) matnini tayyorlash zarurdirki, bunda mazkur qo'lyozmaning ham yordami tegadi deb umid qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdulatif Turdialiyev. Eshit Xoja Ahmad kalomi. O'zAs.Toshkent.
2. Ahmad Yassaviy. Devoni hikmat. Ma'naviyat. Toshkent. 1992.
3. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar. Nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi I.Haqqulov. Ma'naviyat. Toshkent, 1991.
4. Ahmad Yassaviy. Devoni hikmat. Nashrga tayyorlovchi R.Abdushukurov. Toshkent, 1992.
5. A.Bozorov, T.Qoraev. «Hikmatlar kulliyoti»dan//Sharq yulduzi, 1992, 1-son, 3-19b; Yassaviy kim edi? (Maqolalar va hikmatlardan parchalar), to'plab nashrga tayyorlovchi va so'zboshi muallifi B.Do'stqoraev. Toshkent, 1994.
6. Ma'naviyat yulduzlari. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. Toshkent. 1999.
7. Nazira G'ulomova. Ona tili va adabiyot. Toshkent. Sharq yulduzi. 2014.

